

- o‘quvchi-o‘qituvchi, o‘quvchi-o‘quvchi hamkorligini tarkib toptirish;
- o‘qituvchining kasbiy mahorati, intellektual, ma’naviy-madaniy salohiyati- ni rivojlantirish;
- o‘quv jarayonida ko‘tarinki hissiy holat, pedagogik-psixologik muhitni vujudga keltirish;
- o‘quvchilar bilimini hamkorlikda baholash, ularni birgalikda rag‘batlantirishning erkin tizimini yaratish kabilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta’lim jarayonida o‘qituvchi - o‘quvchi hamkorligida darslarni samarali tashkil etish o‘qituvchining ijodkorligi, mustaqil fikrlashi, mas’uliyatliligi, vaziyatlarni tahlil qilishga moyilligiga bog‘liq. Shundagina hamkorlikka asoslangan o‘quv-biluv jarayoni yangicha xarakterdagi muhim didaktik tavsifga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldashev Z. Usmonov A. Pedagogik texnologiya asoslari. T.O‘qituvchi 2004y.
2. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish. –T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI, 2006y.
3. Sayidahmedov N., Ochilov A. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi.- T., RTM, 1999. –55 b.
4. Ishmuhamedov R.J. va boshq. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari (2-kitob).-T.: TDPU. 2009.
5. Turg‘unboyev K. va Rizayev A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –“Andijon nashriyot-matbaa”. 2008.

“NAVOIYNI KUYLAYMIZ” ASARIDA MILLIY G‘URUR VA ADABIY MEROS UYG‘UNLIGI

Rajabov Faxriddin Toshpo‘lotovich
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)
Navoiy innovatsiyalar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotshunos olim Xolid Rasul tomonidan nashrga tayyorlangan “Navoiyni kuylaymiz” nomli she‘rlar to‘plamiga kiritilgan Alisher Navoiy shaxsiyati va ijodiga bag‘ishlangan she‘rlar tahlil qilinadi. Unda turli davr va avlod vakili bo‘lgan shoirlarning Navoiyga bo‘lgan yuksak ehtiromi, u ijodiga yozilgan muxammas va naziralar, shuningdek, bu asarlarning shoirlar ijodiy shakllanishidagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *Muxammas, nazira, devon, g‘azal, she‘r, shoir, mutafakkir, adabiy meros, estetik tafakkur, ma’naviylik.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются стихи, посвящённые личности и творчеству великого узбекского поэта Алишера Навои, включённые в сборник “Мы воспеваем Навои”, подготовленный к публикации литературоведом Холидом Расулом.

Анализируются мухаммасы, назирьы и другие поэтические формы, созданные поэтами разных эпох как выражение глубокого уважения к Навою.

Ключевые слова: *Мухаммас, назира, диван, газель, поэзия, поэт, мыслитель, литературное наследие, эстетика, духовность.*

Abstract

This article explores the poems dedicated to the personality and creative legacy of Alisher Navoi, featured in the poetry collection “*We Sing of Navoi*”, compiled and edited by the literary scholar Khalid Rasul. The study analyzes poetic forms such as muxammas and nazira, written by poets of various periods as expressions of admiration and respect for Navoi’s contribution to classical literature.

Keywords: *Muxammas, nazira, divan, ghazal, poetry, poet, thinker, literary heritage, aesthetics, spirituality.*

Alisher Navoiy ijodiga bo‘lgan qiziqish va ehtirom, avvalo, uning hayoti davomidayoq adabiyot ahli orasida keng tarqalgan edi. Shoirning yuksak badiiy mahorati, falsafiy teranlikka boy asarlari ko‘plab ijodkorlar uchun ilhom manbaiga aylangan. Ayniqsa, muxammas, g‘azal, nazira kabi janrlarda Navoiyga atab yozilgan she‘riy namunalarda uning shaxsiyati va ijodiy merosiga bo‘lgan chuqur hurmat va ixlos yaqqol namoyon bo‘ladi.

Alisher Navoiy merosi yuksak badiiy saviyasi, ilg‘or g‘oya va etakchi an‘analar bilan boyitilgan. Uning she‘riyati o‘zida o‘quvchini hayratda qoldiruvchi falsafiy mulohazalarni, hayotiy voqea-hodisalar tasvirini, teran hissiyotlar va go‘zal obrazlarni mujassam etadi. Bu fazilatlar Navoiy asarlarini nafaqat o‘z davrida, balki keyingi avlodlar orasida ham chuqur qadr-qimmatga sazovor etib, adabiy jarayonga uzluksiz ta‘sir ko‘rsatib kelmoqda⁶².

Navoiy shaxsiga va ijodiga bag‘ishlab yaratilgan nasriy hamda nazmiy asarlar, ya‘ni adabiy naziralar, taqrizlar, fikriy-mulohazalar dastlab parokanda holda paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, ularning ilk bora yagona bir to‘plam, bayoz yoki antologiya shaklida nashr qilinishi izlanishlarimizga ko‘ra XX asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. Bu jarayon o‘zbek adabiyoti tarixida Alisher Navoiy siymosiga nisbatan munosabatning yangi bosqichga, ya‘ni tizimli, ilmiy-estetik va badiiy tahliliy yo‘nalishga o‘tganini ko‘rsatadi. Endilikda Navoiyga atab yaratilgan

⁶² Долимов, С. (2016). Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 27–28-betlar.

asarlar shunchaki ehtirom ifodasi emas, balki adabiy-estetik tafakkur, poetik tafsir va tahlil doirasida o'rganilayotgan mustaqil tadqiqot obyektiga aylangan edi.

Adabiyotshunos olim Xolid Rasul⁶³ tomonidan Alisher Navoiy tavalludining besh yuzi yigirma besh yilligi munosabati bilan tayyorlangan Navoiyni kuylaymiz nomli kitobi Alisher Navoiy va uning ijodiga munosabat XX asr boshlarida ijod qilgan ijodkorlar ijodini kuzatish, o'rganish va ilmiy tadqiq etish takomillashib borayotganligi shoir haqida yozilgan ijod namunalarini to'plashga asos bo'lgan bizning nazarimizda.

Kitobga jamlangan she'rlar mashhur shoir va yozuvchilar hamda o'sha yillari endigina ijod maydoniga kirib kelgan shoirlar va qalamkashlarning ijod namunalari kiritilgan. To'plamga yigirma etti nafar shoirning qirqqa yaqin ijod namunalari jamlangan bo'lib, ularning mavzusi Navoiy shaxsiyatini va ijodini madh etish, Navoiyning g'azallariga bitilgan muxammaslar, Navoiy ijodini madh etuvchi dostonlar, Navoiy ijodining jahon adabiyoti va she'riyatiga ta'siri haqidagi mulohazalarni o'zida jamlagan. Bu kabi ishlarning ilmiy jihatdan tadqiq etilishi ya'ni Navoiy ijodining badiiyati xususida amalga oshirilgan tadqiqotlarning to'plam holatda nashr etilganligi Navoiy ijodiga bo'lgan munosabatni ko'rsatadi.

Olim kitobga G'afur G'ulomning Alisher (1948), Alisher Navoiy qabri ustida ("Hirot" nomli she'rlar turkumidan, 1966), Tun bila tong (Navoiy g'azaliga muxammas, 1966), Oybekning Navoiy (Poemadan bir bo'lak, 1937-yil dekabr), Shayxzodaning Navoiy (Ballada, 1939), Mirtemirning O'lmas Siymo (1940), Qush tili (1967), Baxshining aytganlari (1939), Yali-yali... (Navoiyga o'xshatma), Sobir Abdullaning Ustoz Navoiy (Muxammas, 1966), Chor devon, (Muxammas, 1966), Habibiyning Ustoz (1966), Ochildi yaxshi soatda (1941), Navoiy lug'ati haqida (1941), Ulug' zot (1948), Mamarasul Boboyevning Ustod (1940-yil aprel), Zanjirlangan she'r (1939), Sharof Rashidovning Navoiyga (1938), Quddus Muhammadiy Aziz bobom (Besh yuz yigirma besh yoshga kirib yashab yurgan

⁶³ Расулов Х. Расул Халид (1911–1991) // Ўзбек адабиётчилари: Биобиблиографик маълумотнома. – Тошкент: ЎзФА Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. – Б. 234–236.

bobomga, 1967-yil 19-avgust), Shukrulloning Navoiy (1948), Jumaniyoz Jabborovning Navoiyga muxammas (1967), Husniddin Sharipovning Navoiy (1967-yil 26-noyabr), Sayyorning Navoiy va Raynis (1967), Yusuf Shomansurning Navoiy va Mayakovskiy (1967), Barot Boyqobilovning Registondagi o‘ylar (1966), Behzodni xotirlab... (1967), Navoiy xiyobonida (1965), Ro‘zi Qodiriyning Murabbim Navoiyga (1967), Xolid Rasulning Buyuk Navoiyga (1948), Shoir (1947-yil 14-avgust), Vosit Sa‘dullaning Lola yaprog‘i bila (Navoiy g‘azaliga muxammas, 1967), Nozi qolibtur (Navoiy g‘azaliga muxammas, 1967), Navro‘z Japaqov Navoiy haykali (1962), Adham Hamdamning Ulug‘ kuychi (1948), Sherlon Aliyevning Navoiy chamani (1967), Q. Muhammadjon va Mannon G‘anining ...Navoiydan deydi so‘zini (1948), Kamoliyning Suxandon donasi (1948), Abdulg‘afur Haqiriyning Rahbar shoir (1948), G‘ayrat Mahmudovning Ustoz (1967), Sulton Qo‘qonbekovning Bir kaft tuproq (1967) nomli ijod namunalari kiritilgan.

Kitobga kiritilgan she‘rlarning o‘ttiz bittasi shoir shaxsiyatining buyukligi, ijodining betakror ibratli g‘oyalar bilan boyitilganligi haqida bo‘lsa oltitasi shoir g‘azallariga bog‘langan muxammaslar, bitta o‘xshatma, ikkita boshqa millat vakillarining Navoiy dahosi bilan maqsadlari mushtarakligi xususidagi fikrlardan iborat ijod namunalari o‘z ifodasini topgan.

G‘afur G‘ulomning “Alisher” (1948) nomli she‘rida Alisher Navoiyning besh yuz yil davomida asriy nidosi bo‘lgan yaxshilik ezgulik, komil inson, bunyodkorlik kabi g‘oyalari ifoda etilgan asarlari insoniyatni hamisha ezgulikka chorlagani bilan qimmatli ekanligi ifoda etilgan:

Yuksak tog‘ oralab o‘kirgan she‘rning,
Na‘rasiga tengdir aks-sadosi.
Besh yuz yil yangradi tog‘day Vatanda,
Buyuk Alisherning asriy nidosi (*O‘sha asar 11-bet*).

Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek Alisher Navoiy ijodini teran his qilgan va shoir ijodi bo‘yicha mazmunli ilmiy va badiiy ijod namunalari yaratgan. Kitobga shoir qalamiga mansub “Navoiy” dostonidan parcha keltirilgan bo‘lib,

Navoiyning Husayan Boyqaro saroyidagi bo‘htonlar sabab ma’lum muddat saroydan uzoqlashgani, saroydan ketgan bo‘lsa-da odamlar qalbida shoir o‘z asarlari bilan allaqachon joy olgan tasviri ifodalanadi. Bu borada shoir shunday deydi:

Mo‘l-mo‘l to‘kdi san’at mevasin,
Bo‘htonchining kesdi nafasini.
Yarashardi unga iftixor,
She’r ahliga bo‘ldi bayroqdor... (*O‘sha asar 28-bet*).

Maqsud Shayxzoda XX asr o‘zbek adabiyotshunosligida Alisher Navoiy ijodining ilk tadqiqotchilari sifatida alohida tilga olinadi. Navoiy ijodiga bag‘ishlangan tadqiqotlari olimning chuqur ilmiy izlanishlari natijasida to‘rt yuz sahifaga yaqin butun tomlik asarlarining bir tomi Navoiy shaxsiyati va ijodining tahliliga bag‘ishlangan tadqiqotlaridan iboratligi fikrimizga dalildir. Maqsud Shayxzodaning “Navoiy” nomli balladasida shoir butun Hirotni kitobxon ko‘z o‘ngida gavdalantirib unda temuriy shahzodalarning siyosiy ishlariga to‘xtaladi shuningdek, Husayn Boyqaroning davlat ishlari bo‘lsa-da, ko‘ngli she’rni, ashulani istashi istaganda ham Navoiy ijodidan tinglashini ijodkor mahorat bilan tasvirlaydi. Balladani o‘qir ekansiz shoir Navoiyning adabiy merosi ko‘lamini ko‘pligi mazmunining kengligini nazarda tutib shunday deydi:

Sen tinmay yuz minglab baytlar bitgansan,
Adaolat axtarib o‘tib ketgansan.
Ko‘zingda go‘zaldir faqat yaxshilik,
Ishongin, shu kunda bo‘lsayding tirik...
(*O‘sha asar 32-bet*).

Shoir Mirtemirning kitobga “O‘lmas siymo”, “Qush tili”, “Baxshining aytganlari”, “Yali-yali...(Navoiyga o‘xshatma)” she’rlari kiritilgan bo‘lib, ular ichida “Qush tili” yuqoridgi ijod namunalari ichida mazmun va ifodaning o‘ziga xosligi, qushlarning tilini bilishga bo‘lgan istakning ifoda etilganligi lirik qahramon nazarda tutgan Navoiyning “Lison ut-tayr” dostoni mazmunini tasvirlangan majoziy obrazlar tarzida ifoda etilgan qushlar obrazi zamirida aslida mazmun tasavvufiy mohiyatga ega ekanligiga ishora qilinib qushlar tilini bilishga intilish, ular qalbiga

quloq solish, tilini bilishga bo‘lgan muallifning maqsadlari mushtarakligi Navoiy bobom biladi bu qushlar tilini deya Navoiyning tasavvuf falsafasi, ishqi ilohiyga bo‘lgan munosabtni nazarda tutib shunday deydi:

Ketmang yiroq, qushlar hey,
Go‘yo yorug‘ tushlar hey,
Qush yurti – men sevgan yurt,
To‘qay, tolzor, qopchig‘oy.
Mendan qochma hoy burgut,
Do‘stlashaylik, qarchig‘ay.
Kaklik, to‘ti, bedana,
Sepay tariq, sedana,
Keling, ha, tillashaylik...
(*O‘sha asar 36-bet*).

1966-yili Shoir Sobir Abdulla tomonidan yaratilgan “Ustoz Navoiy” (muxammas), Chor devon, Muxammas she‘rlari Navoiy ijodid ta‘sirida yaratilgan. Ayniqsa, shoirning “Ustoz Navoiy” muxammasida ifodalangan mazmun Navoiy shaxsiyati va ijodining butun mohiyatini ochib berishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir:

Soldi shum davronda zulm ahliga g‘avg‘o so‘zlaring,
Maqsading sir tutdi besh yuz yil, muammo so‘zlaring,
She‘r qiymatda javohir bo‘lsa, daryo so‘zlaring,
Istadi pokiza bir davronni dono so‘zlaring.

Ya‘ni, shu davronda sen ham birla javlon istading. (*O‘sha asar 45-bet*).

yoki, keying misralarida esa ijodining to inson bor ekan, bu hayot bor ekan barhayot bo‘lishini shunday ta‘riflaydi:

Sen hayotsan biz bilan qimmatli ijoding hayot
To jahonda xalq hayot, xalq og‘zida yoding hayot
Har asar farzandlaring sog‘, satr – avloding hayot.
Shirining doim salomat, GESda Farhoding hayot,

Bo‘ldi barcha istaging tunda charog‘on istading. (*O‘sha asar 46-bet*).

Habibiyning Alisher Navoiy haqida yozilgan “Ustoz” she‘rida shoir shaxsiyatining umumiy tavsifi keltirilgan. “Ochildi yaxshi soatda” she‘rida esa “Xamsa” asari, devonlari, nasriy asarlari mazmun va mohiyatining inson

kamolotidagi o‘rni haqida bo‘lsa, “Navoiy lug‘ati haqida” she‘rida ikki tilning qiyosi: turkiy va fors-tojik tilining badiiy va ilmiy manbalar yaratishdagi mazmundorligi ayniqsa, turkiy tilning maqomi ta‘riflanadi. “Ulug‘ zot” she‘rida Navoiyning tug‘ilib umri davomida qilgan xayrli amallari bosqichma-bosqich bayon qilinadi. Nasriy va nazmiy asarlarining turli mavzu va g‘oyalar bilan boyitilganligi, g‘azal, masal, hikmatli so‘zlar, ruboiy, tuyuq, masnaviylarning yuksak darajada boy mazmun bilan yaratilganligi ta‘kidlanadi:

Tuzib o‘zbek tili birla asarlar,
Asarlar birla yuzlandi zafarlar.
Bo‘lib bir nechasi nazm ila rangin,
Yana bir qanchasi nasr ila naqshin.
Go‘zal san‘atli rango-rang g‘azallar,
To‘luq hikmatli so‘zlar ham masallar.
Ruboiylar, tuyuqlar, masnaviylar,

Kinoya, isti‘ora, ma‘naviylar... (*O‘sha asar 62-bet*).

Kitobga kiritilgan Mamarasul Boboyevning “Ustod”, “Zanjirlangan she‘r”, Sharof Rashidovning “Navoiyga”, Quddus Muhammadiy “Aziz bobom” (Besh yuz yigirma besh yoshga kirib yashab yurgan bobomga), Shukrulloning “Navoiy”, Jumaniyoz Jabborovning “Navoiyga muxammas”, Husniddin Sharipovning “Navoiy”, Sayyorning “Navoiy va Raynis”, Yusuf Shomansurning “Navoiy va Mayakovskiy” she‘rlarida Navoiy ijodining umumbashariy ahamiyati xususida so‘z borsa, Barot Boyqobilovning “Registondagi o‘ylar”, “Behzodni xotirlab...”, “Navoiy xiyobonida” she‘rlarida Navoiy davrida kamolga etgan ba‘zi ijodkorlar hayotida shoirning betakror ijodining o‘rni shuningdek do‘stlik va birodarlik rishtalarining bog‘lanishida Navoiy va Jomiyning ijodiy muloqotlarini “Registondagi o‘ylar” she‘rida shunday ifodalaydi:

Besh asrki ikki xalqning do‘stligidan ketsa so‘z,
Jomiy bilan Navoiyni tilga olur olimlar.
Bizning kunda o‘zbek-tojik bo‘lib ketdi qo‘shmag‘iz,
Kelajakda nima derkin bunga olim odamlar. (*O‘sha asar 86-bet*)

Besh asrdan buyon ikki xalqning do‘stligi haqida gapirilsa olimlar Jomiy va Navoiyni tilga oladi zero bu ikki millat: o‘zbek va tojik do‘stligi Navoiy davridan

buyon davom etib kelayotganligi bu shoirning ijodiy hamkorligi qadim turkiylar tafakkuri yaxlitligidan qarashlar umumiyligidan dalolatdir.

Umuman olganda olim Xolid Rasul tomonidan tayyorlangan “Navoiyni kuylaymiz” she’rlar to‘plamiga kiritilgan ijod namunalari Alisher Navoiy ijodiga bo‘lgan qiziqishni hamda asarlaridan ta’sirlanib yaratilgan ijod namunalarning shoirlar va o‘sha davrdagi yosh qalamkashlarning ijodi kamolotida Navoiy asarlarining ta’siri kuchli ekanligini ko‘rsatadi. Bu kabi to‘plamlarni tuzish va o‘rganish barcha davrlarda muhim. Chunki har bir davr adabiyot ixlosmandlari, kitobxonlarning Alisher Navoiy ijodiga qiziqishlarining zamonaviy talqinlarini kuzatish mumkin bo‘ladi. Shoirlar va adiblar ijodida yil sayin Alisher Navoiy asarlari g‘oyalarining ilhombaxsh manbayi doirasi kengayib borganligi yangidan-yangi tadqiqotlarining yaratilishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Долимов С. Алишер Навоий ва XIX аср Хоразм адабиёти (XX аср Ўзбек мумтоз адабиётшунослиги. Тузувчи: Б.Каримов ва бошқ). Т.; 2016, –Б 27-28
2. Навоийни куйлаймиз. (Тузувчи ва нашрга тайёрловчи:Холид Расул). -Тошкент, 1968. –Б. 120
3. Абадият гулшани. (Тузувчи ва нашрга тайёрловчи:Мақсуд Жонихонов). -Тошкент, 2013. –Б. 128
4. Оубек. Navoiy(roman). (Nashrga tayyorlovchi: Matyokubov E.R.). –Toshkent.: Navro‘z, 2019. –B. 480
5. Мақсуд Шайхзода. Асарлар. Олти томлик. Тўртинчи том. Ғазал мулкининг султони (Алишер Навоий ҳақидаги тадқиқот ва мақолалар мажмуаси). Нашрга тайёрловчи: Н.Маллаев. –Тошкент, 1972. –Б. 372.
6. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. (Сўзбоши, табдил ва изоҳлар муаллифи Манзар Абдулхайр ва Абдуҳамид Пардаев). –Тошкент.: Ёшлар матбуоти, 2022. –Б. 544

MAKTAB O‘QUVCHILARIDA MADANIY MEROSGA HURMAT VA MA’NAVIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA FALSAFIY ASOSLARI

***Rasulov Rustambek Odilovich**
Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti v.b.f.f.d (PhD)
ORCID: [0009-0001-3976-4177]*

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab o‘quvchilarida madaniy merosga hurmat va ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik hamda falsafiy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda madaniy meros tushunchasining zamonaviy ta’lim jarayonidagi o‘rni, uning shaxs